

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

Medicinski časopis Podružnice Srpskog lekarskog društva u Leskovcu
Journal of the regional section of Serbian Medical Association in Leskovac

Vol 20, sveska 3, jul-septembar 2022.

ISSN 0352 - 4825

ORIGINALNI RADovi

Primljeno: 3. IX 2022.

Prihvaćeno: 9. IX 2022.

OSTEOLIGAMENTNE POVREDE UNUTRAŠNJE STRANE
SKOČNOG ZGLOBAMarko Mladenović¹, Predrag Stojilković², Katarina Kutlešić¹, Tamara Ćirić¹,
Nebojša Dimitrijević³, Andreja Krstić⁴, Strahinja Babić², Ivica Lalić⁵¹ Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za ortopediju, Niš, Srbija² Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar, Klinika za ortopediju, Niš, Srbija³ Opšta bolnica Leskovac, Služba za internu medicinu sa dermatovenerologijom, Leskovac, Srbija⁴ Opšta bolnica Leskovac, Služba za ortopediju i traumatologiju, Leskovac, Srbija⁵ Klinika za ortopediju i traumatologiju Novi sad, Medicinski fakultet, Univerzitet Novi sad

SAŽETAK

Uvod: Talokruralni zglob formiraju tri kosti i kompleks ligamentarnog aparata. Medijalni maleolus se sastoji od prednjeg i zadnjeg kolikulusa i interkolikularnog žleba. Kompleks deltoidnog ligamenta ima površni i duboki sloj i širi se lepezasto preko medijalnog dela skočnog zgloba. Duboki sloj čine prednji i zadnji tibiotalarni ligamenti i prekrivaju samo skočni zglob. Površni sloj ima 4 ligamenta i pokriva skočni i subtalarni zglob. I duboki i površni sloj posebno ograničavaju abdukciju i pronaciju talusa. Prelomi skočnog zgloba su česti, oko 10% od svih preloma kostiju, a na prvom su mestu kod intraartikularnih preloma. Prelomi medijalnog maleolusa sreću se u oko 50% preloma skočnog zgloba, i mogu biti izolovani, što je retko, češći su bi- i trimaleolarni prelomi – to su nestabilni prelomi, i u tim slučajevima neophodna je stabilizacija. Kod preloma medijalnog maleolusa sa rupturom deltoidnog ligamenta, fiksacija maleolusa bez reparacije ligamenta neće vratiti stabilnost skočnog zgloba. U tim slučajevima, neophodna je i sutura ligamenta. Preporuka je da se uradi eksploracija medijalne strane zgloba posle anatomske redukcije i rigidne interne fiksacije lateralnog maleolusa.

Materijal i metode: Prikazani su pacijenti sa prelomom medijalnog maleolusa koji su lečeni na Klinici za ortopediju Univerzitetskog kliničkog centra Niš u periodu od januara 2017. do januara 2019. godine. Za period od dve godine bilo je 37 povreda skočnog zgloba sa prelomom medijalnog maleolusa, solo ili bi- ili trimaleolarni prelomi. Za klasifikaciju preloma medijalnog maleolusa koristili smo sistem Herscovicia, a za klasifikaciju akutnih povreda deltoidnog ligamenta koristili smo Hintermanovu klasifikaciju. Posle 12 meseca praćenja, ocenjeni su funkcionalni rezultati ispitanika korišćenjem Olerud – Molanderovog bodovnog sistema.

Rezultati: Prikazana je serija od 37 ispitanika. Bilo je 14 (38%) žena i 23 (62%) muškaraca, od 18 do 85 godina, (prosek 49,8). Etiološki razlozi preloma su: pad na istom nivou - sport, klizanje i saplitanje 18 (48,5%), pad sa visine 11 (29,5%) i saobraćajni udes 8 (22%) ispitanika. Prema tipu preloma medijalnog maleolusa bilo je: tip A – 2 (5,5%); tip B – 13 (35%); tip C – 17 (46%) i tip D – 5 (13,5%).

Zaključak: Prelom medijalnog maleolusa bez dislokacije može se lečiti konzervativno.

Kod maleolarnih preloma preporučuje se osteosinteza maleolusa i hirurška sanacija deltoidnog ligamenta kako bi stabilnost skočnog zgloba bila potpuna, a MCS normalan.

Ključne reči: deltoidni ligament, medijalni maleolus, operacija, stabilizacija.

SUMMARY

Introduction: The talocrural joint is formed by three bones and a complex of ligament apparatus. The medial malleolus consists of the anterior and posterior colliculus and the intercollicular groove. The deltoid ligament complex has a superficial and deep layer and spreads fan-shaped over the medial part of the ankle. The deep layer consists of the anterior and posterior tibiotalar ligaments and covers only the ankle joint. The superficial layer has 4 ligaments and covers the ankle and subtalar joint. Both the deep and the superficial layer especially limit the abduction and pronation of the talus. Ankle fractures are common, about 10% of all bone fractures, and are the most common in intra-articular fractures. Fractures of the medial malleolus are found in about 50% of ankle fractures, and can be isolated, which is rare, trimaleolar fractures are more common - these are unstable fractures, and in these cases stabilization is necessary. In fractures of the medial malleolus with rupture of the deltoid ligament, fixation of the malleolus without ligament repair will not restore the stability of the ankle joint. In these cases, a ligament suture is also necessary. It is recommended to perform exploration of the medial side of the joint after anatomical reduction and rigid internal fixation of the lateral malleolus.

Material and methods: Patients with fractures of the medial malleolus who were treated at the Orthopedic Clinic of the Clinical Center in Nis in the period from January 2017 to January 2019 are presented. Over a two-year period, there were 37 ankle injuries with medial malleolus fractures, solo or bi fractures, or three malleolar fractures. We used the Herscovici system to classify medial malleolus fractures. We used the Hintermann classification to classify acute deltoid ligament injuries. After 12 months of follow - up, the functional results of the respondents were evaluated, and we used the Olerud - Molander scoring system.

Results: A series of 37 respondents is presented. There were 14 (38%) women and 23 (62%) men, aged 18 to 85, (average 49.8). The etiological reasons for the fracture are: fall at the same level - sports, skating and tripping 18 (48.5%), fall from a height of 11 (29.5%) and traffic accident 8 (22%) respondents. According to the type of medial malleolus fracture, there were: type A - 2 (5.5%), type B - 13 (35%), type C - 17 (46%) and type D - 5 (13.5%).

Conclusion: Fracture of the medial malleolus without dislocation can be treated conservatively. In malleolar fractures, osteosynthesis of the malleolus and surgical repair of the deltoid ligament are recommended so that the stability of the ankle joint is complete and the MCS is normal.

Key words: deltoid ligament, medial malleolus, surgery, stabilization.

Adresa autora: Dr sc. med. Marko Mladenović, ortoped, Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za ortopediju, Niš, Srbija.

E-mail: mladenovicdmarko@gmail.com

Uvod

Talokruralni zglob formiraju tri kosti i kompleks ligamentarnog aparata. Tibija, fibula i talus su povezani kolateralnim ligamentima i tibiofibularnom sindesmozom. Medijalni kompleks skočnog zgloba čine medijalni maleolus i deltoidni ligament.

Medijalni maleolus se sastoji od prednjeg i zadnjeg kolikulusa i interkolikularnog žleba [1]. Kompleks deltoidnog ligamenta ima površni i duboki sloj i širi se lepezasto preko medijalnog dela skočnog zgloba. Duboki sloj čine prednji i zadnji tibiotalarni ligamenti i prekrivaju samo skočni zglob. Površni sloj ima 4 ligamenta i pokriva skočni i subtalarni zglob [2, 3]. I duboki i površni sloj posebno ograničavaju abdukciju i pronaciju talusa.

Prelomi skočnog zgloba su česti, oko 10% od svih preloma kostiju [4], a na prvom su mestu kod intraartikularnih preloma. Oko 80 – 85% preloma skočnog zgloba nastaje usled supinacije – spoljne rotacije (SER) i pronacije - spoljne rotacije (PER), prema klasifikaciji Lauge-Hansena [5]. Ovi tipovi preloma su uvek nestabilni i preporučuje se otvorena repozicija i interna fiksacija. Prelomi skočnog zgloba često su kombinacija koštanih i ligamentnih povreda. Opisano je da su povrede deltoidnog ligamenta uključene do 40% preloma skočnog zgloba [6].

Prelomi medijalnog maleolusa sreću se u oko 50% preloma skočnog zgloba, i mogu biti izolovani, što je retko, češći su bi- i trimaleolarni prelomi – to su nestabilni prelomi, i u tim slučajevima neophodna je stabilizacija lateralnog stuba skočnog zgloba. Treba uraditi stabilizaciju tibiofibularne sindesmoze i osteosintezu fibule da bi se postigla njena dužina i adekvatna rotacija fragmenata. Ako postoji izolovani prelom medijalnog maleolusa, lečenje može biti konzervativno, osim ako ne postoji velika dislokacija [7].

Kod preloma medijalnog maleolusa sa rupturom deltoidnog ligamenta, fiksacija maleolusa bez reparacije ligamenta neće vratiti stabilnost skočnog zgloba. U tim slučajevima, neophodna je i sutura ligamenta. Preporuka je da se uradi eksploracija medijalne strane zgloba posle anatomske redukcije i rigidne interne fiksacije late-

ralnog maleolusa. Danas postoji dilema da li deltoidni ligament treba hirurški zbrinuti ili je dovoljna osteosinteza maleolusa [8]. Kod rotatornih tipova preloma skočnog zgloba, često nastaje disrupcija i površnog i dubokog sloja deltoidnog ligamenta, i ako se ne uradi adekvatna reparacija, nastaje hronična nestabilnost skočnog zgloba i deformitet stopala [9]. Deformitet stopala nastaje zbog oštećenja medijalnog lučnog stabilizatora, a njega čine lig. deltoideum i tetiva m. tibialis posteriora [10]. Ove strukture su dinamički stabilizator medijalnog stuba skočnog zgloba. Posledica loše lečene traume skočnog zgloba je i redukcija njegovih pokreta. Smanjuje se dorzalna fleksija (normalan opseg je 13-33°) kao i plantarna fleksija (opseg je 23-56°) [4].

Cilj rada je da se ukaže na tretman medijalnog maleolusa i deltoidnog ligamenta kod nestabilnih preloma skočnog zgloba.

Materijal i metode

Prikazani su pacijenti sa prelomom medijalnog maleolusa koji su lečeni na Klinici za ortopediju Univerzitetskog kliničkog centra Niš u periodu od januara 2017. do januara 2019. godine. Za period od dve godine bilo je 37 povreda skočnog zgloba sa prelomom medijalnog maleolusa, solo ili bi- ili trimaleolarni prelomi.

Kriterijum za uključivanje ispitanika u studiju su:

- 1) prelomi medijalnog maleolusa sa ili bez povrede deltoidnog ligamenta koji su lečeni operativno;
- 2) preoperativni Medial Clear Space (MCS) > 6 mm na AP radiološkom snimku;
- 3) stariji od 18 godina.

Iz studije su isključeni ispitanici koji su imali:

- 1) otvoreni tip preloma;
- 2) patološke frakture;
- 3) mlađi od 18 godina.

Radi pravog uvida i objektivne procene preloma, kao i procene rezultata lečenja, rađena je radiografija u dve osnovne projekcije, kao i

stres-radiografija radi dijagnostikovanja rupture lig. deltoideuma i određivanja veličine MCS [11].

Za klasifikaciju preloma medijalnog maleolusa koristili smo sistem Herscovicija [7]. Ovaj sistem uključuje četiri tipa preloma: tip A – avulziona fraktura sa vrha medijalnog maleolusa; tip B – linija preloma je između vrha maleolusa i nivoa plafona tibije; tip C – na nivou plafona; tip D – linija preloma ide vertikalno od plafona (shema 1, slika 1).

Shema 1. Herscovicijeva klasifikacija preloma medijalnog maleolusa.

Slika 1. Radiološki prikaz Herscovicijeve klasifikacije preloma medijalnog maleolusa. Tip A – avulziona fraktura sa vrha medijalnog maleolusa, tip B – linija preloma je između vrha maleolusa i nivoa plafona tibije, tip C – na nivou plafona, tip D – linija preloma ide vertikalno od plafona.

Opisano je nekoliko tehnika fiksacije medijalnog maleolusa: koriste se unikortikalni kompresioni zavrtnji sa delimičnim navojem, bikortikalni zavrtnji sa punim navojem, neutralizacione ploče, fiksacija zateznim trakama ili Kirschnerovim iglama (slika 2, 3) [12].

Slika 2. Radiološki prikaz bimalleolarnog preloma skočnog zgloba i osteosinteza

Za klasifikaciju akutnih povreda deltoidnog ligamenta koristili smo Hintermannovu klasifikaciju [3]:

- tip I – ruptura proksimalne insercije ligamenta;
- tip II – ruptura srednjeg dela;
- tip III – ruptura distalne insercije.

Zavisno od nivoa ruptуре ligamenta, za suturu se primenjuje: primarna sutura ligamenta za leziju tip II, a za leziju tipa I i III koristi se anchor 3,5 mm koji se plasira na 10 mm iznad colliculus anterior medijalnog maleolusa ili na talusu [13].

U slučajevima bi- i tri maleolarnih preloma radili smo sledeći operativni postupak: Uradi se uzdužni posterolateralni rez i tupa disekcija između m. flexora hallucisa longusa i peronealnih tetiva da bi otkrili nivo preloma fibule i zadnjeg maleolusa. Uradimo anatomsku repoziciju fibule da bi se obnovila dužina i rotacija fibule i integritet zadnjeg maleolusa. Postavi se adekvatna rekonstrukciona ploča za fibulu i uradi se interna fiksacija, a potom se uradi reparacija distalne

tibiofibularne sindesmoze. Ako je veličina fragmenta zadnjeg maleolusa > 25% zglobne površine, uradi se njegova fiksacija [14]. Kada se uradi anatomska redukcija preloma i dobra, stabilna unutrašnja fiksacija lateralnog stuba skočnog zgloba, nogu rotiramo unutra. Uradimo zakrivljenu inciziju anteroinferiorno u odnosu na medijalni maleolus. Prednji deo tibionavikularnog ligamenta koji je površni deo deltoidnog ligamenta i anteromedijalna kapsula se incidira. Tako se otkrije mesto preloma medijalnog maleolusa i napravi uvid u stanje hrskavice talusa i plafona tibije. Ukloni se hematoma, fragmenti hrskavice i periosta koji su zarobljeni u liniji preloma, a potom se uradi anatomska repozicija i adekvatna fiksacija fragmenta medijalnog maleolusa.

Slika 3. Radiološki prikaz preloma medijalnog maleolusa i osteosinteza Kirschnerovim iglama

Posle dobre fiksacije, uradi se stres-Rtg snimak sa ciljem da se proveriti stabilnost skočnog zgloba i širina MCS. Ako je ona veća od 2 mm neophodna je i sutura ligamenta deltoideusa.

Postoperativno smo postavljali kratku gipsanu longetu za 6 nedelja posle operacije. Posle skidanja gipsa dozvoljene su vežbe i postupno opterećenje noge uz hod sa štakama.

Posle 12 meseca praćenja, ocenjeni su funkcionalni rezultati ispitanika. Postoje mnogi bodovni sistemi, a mi smo koristili Olerud – Molanderov bodovni sistem [15]. Procenjuju se subjektivni simptomi: bol, pogoršanje hoda, otežano penjanje uz stepenice, pogoršanje u bavljenju ranijim sportovima i ograničenje radne sposobnosti i objektivni simptomi: stanje kože, deformitet, atrofija mišića, gubitak pokreta u skočnom zglobu i gubitak subtalarne inverzije – everzije.

Rezultati

Prikazana je serija od 37 ispitanika. Bilo je 14 (38%) žena i 23 (62%) muškaraca, od 18 do 85 godina, (prosek 49,8). Etiološki razlozi preloma su: pad na istom nivou - sport, klizanje i saplitanje 18 (48,5%), pad sa visine 11 (29,5%) i saobraćajni udes 8 (22%) ispitanika.

Prema Lauge-Hansenovoj klasifikaciji bilo je 22 (59%) sa prelomom tipa SER (Supinatio – External Rotacija) i 9 (24%) ispitanika tipa PER (Pronatio – External Rotacija). Vreme proteklo od povrede do operacije, u proseku je 2,6 dana (1 – 6 dana).

Izolovani prelom medijalnog maleolusa sa rupturom deltoidnog ligamenta registrovali smo kod 5 (13,5%), bimaleolarni prelom kod 24 (65%) i trimaleolarni kod 8 (13,5%) ispitanika – u toj grupi ispitanika rađena je i osteosinteza zadnjeg maleolusa.

Prema tipu preloma medijalnog maleolusa bilo je:

tip A – 2 (5,5%);
tip B – 13 (35%);
tip C – 17 (46%) i
tip D – 5 (13,5%).

Za fiksaciju medijalnog maleolusa najčešće smo koristili jedan šraf, kod 24 (65%) ispitanika, dva šrafa kod 9 (24%) i dve Kirschnerove igle kod 4 (11%) ispitanika.

Posle prosečnog praćenja od 16 meseci (od 12 do 18 meseci) ocenili smo rezultate prema Olerud – Molanderovom skoru. Bilo je odličnih rezultata (91% - 100%) kod 24 (65%) ispitanika, dobrih (61% - 90%) kod 12 (33%) i loših (0% - 30%) kod 1 (2%).

Posttraumatski artritis (PTA) procenjivan je posle godinu dana od operacije i dobili smo sledeće rezultate: stepen 0 kod 9 (25%), stepen 1 kod 10 (27%) i stepen 2 kod 2 (4%) ispitanika – ukupno, 21 (56%) ispitanik imao je PTA.

Diskusija

Prelomi skočnog zgloba sa supinacijom i spoljašnjom rotacijom (SER), su najčešći tip preloma skočnog zgloba prema Lauge-Hansenovoj klasifikaciji i čine približno 40% -70% svih preloma skočnog zgloba [16]. Ovaj tip preloma skočnog zgloba je ekvivalentan Veber B ili tipu B preloma u Danis-Veberovoj klasifikaciji i AO/OTA klasifikaciji preloma. Ebrahim et al. [17] navode da prelomi medijalnog maleolusa u 83% slučajeva nastaju kod preloma tipa SER i PER. Prelomi supinacije - spoljne rotacije mogu se klasifikovati u sledeća četiri tipa:

- tip I - uganuće prednjeg tibiofibularnog ligamenta;
- tip II - uganuće prednjeg tibiofibularnog ligamenta ili avulzioni prelom vrha maleolusa u kombinaciji sa spiralnim prelomom fibule ispod nivoa skočnog zgloba;
- tip III - tip II plus ruptura zadnjeg tibiofibularnog ligamenta ili prelom zadnjeg maleolusa; i
- tip IV - tip III plus prelom medijalnog maleolusa ili povreda deltoidnog ligamenta [5].

Zahvaćenost medijalne strane kod uganuća i preloma skočnog zgloba je češća nego što se veruje. Uprkos rastućoj svesti o važnosti identifikacije osteoligamentnih povreda medijalnog stuba skočnog zgloba postoji velika kontroverza o tome kako lečiti ove pacijente. Kod preloma medijalnog maleolusa, u 25% slučajeva postoji udružena povreda dubokog sloja deltoidnog ligamenta [18], i zato se preporučuje sinteza medijalnog maleolusa i sutura deltoidnog ligamenta. Torneta et al. [19] je u svojoj seriji pokazao prisustvo lezije deltoidnog ligamenta u 26% slučajeva. Zato se preporučuje stres-radiografija i pre i intraoperativno, da bi se utvrdila veličina medijalnog čistog prostora (MCS) i odredila stabilnost skočnog zgloba.

U slučajevima izolovanih povreda medijalnog maleolusa bez velike dislokacije, prelom može biti lečen konzervativno sa dobrim ishodom [7].

Nestabilnost skočnog zgloba je posledica povreda koje zahvataju i lateralni i medijalni stub

skočnog zgloba. U takvim slučajevima, potrebna je stabilizacija, anatomska redukcija i osteosinteza. Ove povrede su intraartikularne povrede, pa je potrebno ukloniti hematoma, slobodne fragmente hrskavice, obezbediti anatomska redukciju i stabilnu fiksaciju. Tako stvaramo uslove za zarastanje preloma, kraću imobilizaciju, brži oporavak i uklanjanje uslova za posttraumatski artritis skočnog zgloba.

Postoji značajna debata o doprinosu pojedinih stubova skočnog zgloba njegovoj stabilnosti. Yablon et al. [20] je izneo činjenicu da su stabilnost fibule (njena prava dužina i dobra rotacija fragmenata) i očuvana distalna tibiofibularna sindesmoza fundamentalni u stabilnosti skočnog zgloba. Hughes et al. [21] ističe da je kompleks medijalnog maleolusa sa deltoidnim ligamentom najvažniji stabilizator skočnog zgloba. Iz ovih navoda, nameće se potreba adekvatne repozicije maleolusa i potpuna restitucija sindesmoze i deltoidnog ligamenta.

Kongruentnost i potpuna anatomska restitucija skočnog zgloba imaju veliku važnost zbog njegove nosivosti. Iz ovih razloga, nameće se potreba potpune stabilnosti i lateralnog i medijalnog stuba skočnog zgloba. Područje nosivosti opterećenja počinje na anterolateralnom i posteromedijalnom delu kupole talusa, a sa povećanjem opterećenja, migrira prema centru, tako da je tokom opterećenja skoro 90% usmereno na centralnom delu talusa, a ostatak na lateralnu i medijalnu fasetu [7, 22].

Zbog ove činjenice, nameće se potreba da bi i trimaleolarni prelomi skočnog zgloba moraju biti adekvatno anatomski redukovani i stabilno fiksirani. Treba uraditi stabilnu fiksaciju fibule i reparaciju sindesmoze, a potom je neophodna eksploracija medijalne strane [23]. Utvrđena je činjenica da su rezultati lečenja bimaleolarnih preloma lošiji u odnosu na rezultate lečenja preloma lateralnog maleolusa udruženim sa oštećenjem deltoidnog ligamenta [24, 25, 26]. Razlog ovome je povreda strukture hrskavice i na plafonu tibije i na talusu, jer je sila traume velika, pa pored preloma koštanog tkiva nastaje veće ili manje oštećenje hrskavice.

Postoji dilema, koju stranu povređenog zgloba prvo treba reparaširati. Većina autora [23, 27] je za sledeći redosled: lateralna strana, pa medijalna strana skočnog zgloba. Mi smo u našem radu imali sledeći operativni postupak: prvo pristupamo medijalnoj strani i uradimo reviziju zglobne šupljine – čistimo hematoma, uklonimo hondralne partikule i periostalno i fibrozno tkivo iz fraktorne pukotine medijalnog maleolusa, bez osteosinteze i suture deltooidnog ligamenta. Ovim postupkom obezbeđujemo uslove za laku, nesmetanu i dobru repoziciju skočnog zgloba. Potom se pristupa lateroposteriornom prostoru skočnog zgloba. Ako postoji prelom zadnjeg maleolusa čija je prelomna površina veća od 25% plafona tibije, uradimo njegovu osteosintezu. Potom reponiramo fibulu, postizemo njenu dužinu i pravilnu rotaciju fragmenata i uradimo osteosintezu, pa onda fiksiramo distalnu tibiofibularnu sindesmozu. Time smo postigli dobru repoziciju preloma, a to proverimo Rtg snimkom. Na kraju operacije, uradimo osteosintezu medijalnog maleolusa i suturu deltooidnog ligamenta.

Neanatomska zarastanje povređenog deltooidnog ligamenta može izazvati permanentan bol u medijalnom delu skočnog zgloba kao i nestabilnost i pronacioni deformitet. Zato, sutura deltooidnog ligamenta može pomoći da se vrati stabilnost skočnog zgloba [15, 23]. Boden et al. [25] su zaključili da je deltooidni ligament primarna struktura za stabilnost skočnog zgloba. Eksploraciju i suturu deltooidnog ligamenta treba uraditi ako je medijalni interval (MCS) veći od 2 mm, a u istom aktu uraditi i reviziju zglobne šupljine [25, 26]. Hinterman et al. [28] i Johnson et al. [29] u svojim studijama navode grupe ispitanika gde su uradili stabilizaciju lateralne strane skočnog zgloba bez reparacije deltooidnog ligamenta. Funkcionalni rezultati kod 41% ispitanika su bili loši – uporan bol sa medijalne strane skočnog zgloba i deformitet pronacije stopala.

Zaključak

Prelom medijalnog maleolusa bez dislokacije može se lečiti konzervativno.

Kod maleolarnih preloma skočnog zgloba mora se uraditi anatomska repozicija, osteosinteza i postići dobra stabilnost.

Povrede deltooidnog ligamenta kod preloma i uganuća skočnog zgloba imaju veću incidencu nego što se klinički veruje i često se previde. Kod maleolarnih preloma preporučuje se osteosinteza maleolusa i hirurška sanacija deltooidnog ligamenta kako bi stabilnost skočnog zgloba bila potpuna, a MCS normalan.

Literatura

1. Byung Sun Choi, Seung Hoo Lee, Min Bom Kim, Young Ho Lee. Mini-Screws-Only Fixation Method for Small Fragments of Medial Malleolus Fractures. *Clin Orthop Surg.* 2021 Sep; 13(3): 307–314.
2. P. Lötscher, T. H. Lang, L. Zwicky, B. Hintermann, M. Knupp. Osteoligamentous injuries of the medial ankle joint. *Eur J Trauma Emerg Surg.* 2015; 41(6): 615–621.
3. Hintermann B. Medial ankle instability. *Foot Ankle Clin.* 2003;8(4):723–738.
4. Patrick Pflüger, Karl-Friedrich Braun, Olivia Mair, Chlodwig Kirchhoff, Peter Biberthaler, Moritz Crönlein. Current management of trimalleolar ankle fractures. *EFORT Open Rev.* 2021 Aug; 6(8): 692–703.
5. Tartaglione JP, Rosenbaum AJ, Abousayed M, DiPrea JA. Classifications in Brief: Lauge-Hansen Classification of Ankle Fractures. *Clin Orthop Relat Res.* 2015 Oct; 473 (10): 3323–8.
6. Hintermann B, Boss A, Schafer D. Arthroscopic findings in patients with chronic ankle instability. *Am J Sports Med.* 2002; 30(3): 402–409.
7. Herscovici D Jr, Scaduto JM, Infante A. Between. Conservative treatment of isolated fractures of the medial malleolus. *J Bone Joint Surg Br.* 2007 Jan; 89(1): 89–93.
8. Stromsoe K, Hoqevold HE, Skjeldal S, Alho A. The repair of a ruptured deltooid ligament is not necessary in ankle fractures. *J Bone Joint Surg Br.* 1995; 77: 920–921.
9. Thomas H. Carter, William M. Oliver, Catriona Graham, Andrew D. Duckworth, Timothy O. White. Medial malleolus: Operative Or Non-operative (MOON) trial protocol - a prospective randomised controlled trial of operative versus non-operative management of associated medial malleolus fractures in unstable fractures of the ankle. *Trials.* 2019; 20: 565.
10. Kentaro Amaha, Akimoto Nimura, Reiko Yamaguchi, Natnicha Kampan, Atsushi Tasaki, Kumiko Yama-

- guchi, Ryuichi Kato, Keiichi Akita. Anatomic study of the medial side of the ankle base on the joint capsule: an alternative description of the deltoid and spring ligament. *J Exp Orthop*. 2019 Dec; 6: 2.
11. Sjoerd A S S, Michel P J B, Markus K, Beat H, Niek D. The diagnosis and treatment of deltoid ligament lesions in supination – external rotation ankle fractures: a review. *Strategies Trauma Limb Reconstr* 2012; 7 (2): 73 – 85.
 12. Barnes H, Cannada LK, Watson JT: A clinical evaluation of alternative fixation techniques for MM fractures. *Injury* 2014; 45: 1365-1367.
 13. Wang X, Zhang C, Yin JW, Wang C, Huang JZ, Ma X, Wang CW, Wang X. Treatment of Medial Malleolus or Pure Deltoid Ligament Injury in Patients with Supination-External Rotation Type IV Ankle Fractures. *Orthop Surg*. 2017 Feb; 9(1): 42-48.
 14. Marko Mladenović, Predrag Stojiljković, Desimir Mladenović, Andrija Krstić, Vladimir Anđelković. Uloga i značaj fiksacije zadnjeg maleolusa kod trimaleolarnih preloma. *Timočki medicinski glasnik* 2021; vol 46 (2) : 79 – 85.
 15. Olerud C, Molander H. A scoring scale for symptom evaluation after ankle fracture. *Arch Orthop Trauma Surg* 1984; 103:190 – 4.
 16. Van den Bekerom MP, Mutsaerts EL, van Dijk CN. Evaluation of the integrity of the deltoid ligament in supination external rotation ankle fractures: a systematic review of the literature. *Arch Orthop Trauma Surg*, 2009; 129: 227–235.
 17. Ebraheim N, Weston J.T, Ludwig T. The association between medial malleolar fracture geometry, injury mechanism, and syndesmotom disruption. *Foot Ankle Surg*. 2014; 20(4): 276–280.
 18. Schuberth JM, Collman DR, Rush SM, Ford LA. Deltoid ligament integrity in lateral malleolar fractures: a comparative analysis of arthroscopic and radiographic assessments. *J Foot Ankle Surg*. 2004; 43(1): 20–29.
 19. Tornetta P., 3rd Competence of the deltoid ligament in bimalleolar ankle fractures after medial malleolar fixation. *J Bone Joint Surg Am*. 2000; 82(6): 843–848.
 20. Yablon IG, Heller FG, Shouse L. The key role of the lateral malleolus in displaced fractures of the ankle. *J Bone Joint Surg Am*. 1977;59:169–173.
 21. Hughes J. The medial malleolus in ankle fractures. *Orthop Clin North Am*. 1980;11:649–60.
 22. Kimizuka M, Kurosawa H, Fukubayashi T. Load-bearing pattern of the ankle joint. Contact area and pressure distribution. *Arch Orthop Trauma Surg*. 1980; 96: 45–49.
 23. Zhao HM, Lu J, Zhang F, Wen XD, Li Y, Hao DJ, Liang XJ. Surgical treatment of ankle fracture with or without deltoid ligament repair: a comparative study. *BMC Musculoskelet Disord*. 2017 Dec 21; 18(1): 543.
 24. Boden SD, Labropoulos PA, McCowin P, et al. Mechanical considerations for the syndesmosis screw. A cadaver study. *J Bone Joint Surg Am*, 1989; 71: 1548–1555.
 25. Maynou C, Lesage P, Mestdagh H, Butruille Y. Is surgical treatment of deltoid ligament rupture necessary in ankle fractures?. *Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot*, 1997; 83: 652–657.
 26. Jelinek JA, Porter DA. Management of unstable ankle fractures and syndesmosis injuries in athletes. *Foot Ankle Clin*, 2009; 14: 277–298.
 27. Jovan Krajčinović. *Hirurgija stopala i skočnog zgloba*. Monografija. Novi Sad, 1995.
 28. Hintermann B, Knupp M, Pagenstert GI. Deltoid ligament injuries: diagnosis and management. *Foot Ankle Clin*. 2006; 11: 625–637.
 29. Johnson DP, Hill J. Fracture-dislocation of the ankle with rupture of the deltoid ligament. *Injury*. 1988; 19: 59–61.